

Das MBTI ist ein handgemalter Zollstock

Prof. Dr. Achim Wortmann¹

¹ Professur Wirtschaftspsychologie, NBS Northern Business School – University of Applied Sciences, Institut für Human Resource Management und Organisationspsychologie (IHRO), Hamburg, Germany

E-mail: wortmann@nbs.de

Published 11.09.2020

Abstract

Psychologische Messinstrumente sind in vielen Unternehmen für unterschiedlichste Aufgabengebiete im Einsatz. Insbesondere im Bereich von Persönlichkeitspsychologischen Verfahren sind jedoch oftmals Instrumente im Einsatz die fehlerhafte Information liefern. Das führt zu falschen oder zumindest schlechteren betrieblichen Entscheidungen. Gute Testverfahren sind kein akademischer Selbstzweck. Sie fördern betriebliche Effizienz und verbessern die Entscheidungsgüte.

Keywords: Personaldiagnostik, Organisationsdiagnostik, Empirie, MBTI, Testkonstruktion, Validität, Entscheidungsfindung, Effizienz, Persönlichkeit, Big Five

1. Alles ist messbar

Grundsätzlich ist jeder erfolgskritische Faktor eines Projektes, eines Prozesses oder anderer Bereiche messbar. Auch die sogenannten weichen Faktoren wie Kommunikation, soziale Beziehungen innerhalb der Projektgruppen oder Konflikt-Potenzial von anderen betroffenen Stakeholdern können mit der richtigen Operationalisierung sowie Datenerhebungsmethode messbar gemacht werden.

Dabei sollte stets bedacht werden, dass insbesondere Fragebogen-Beobachtungen oder Interviews empirischen Gütekriterien entsprechen müssen. Diese Gütekriterien stellen keine akademische Spitzfindigkeit dar. Sie sind viel mehr grundlegende Voraussetzung dafür, dass die erhobenen Daten auch tatsächlich möglichst messgenau zum Informationsbedarf passen.

Grundsätzlich ist eine situative Interpretation schnell gemacht und auch ein Fragebogen ist schnell ausgedacht. Ob damit aber auch wirklich jene Information erhoben werden, die benötigt werden und keine zwar augenscheinlich plausiblen aber tatsächlich nicht validen Daten in den Prozess der Erkenntnisgewinnung einfließen,

kann nur mit empirisch gesicherten Operationalisierungen sichergestellt werden.

Wird auf diese empirische Fachkenntnis verzichtet, laufen sowohl Datenerhebungen als auch Interpretationen Gefahr potenziell falschen intuitiven Plausibilitätsschlüssen, confirmation biases (Pfister, Jungermann, & Fischer, 2017, S. 360) Attributionsfehlern oder Projektions-Effekten (Landes & Steiner, 2013, S. 467) aufzusitzen, um nur einige nachgewiesene kognitive Effekte zu nennen, die zu Fehlschlüssen führen können.

Diesen Fehlerquellen ungeprüft zu folgen, erhöht das Risiko des Scheiterns erheblich. Problemfelder manifestieren sich oft in Symptomen, deren Ursache meist an ganz anderer Stelle zu finden ist. Ohne empirische Methodik laufen Entscheidungsträger Gefahr sich an den Symptomen abzuarbeiten, ohne die zugrundeliegenden Ursachen wirkungsvoll anzugehen. Das kostet wertvolle Zeit und andere wichtige Ressourcen insbesondere bei Projekten und führt unter dem Strich zumeist erheblich aufwendigerem Aktionismus.

Natürlich stellen diese Validierungen einen anfänglichen Mehraufwand dar und benötigen zusätzliche zeitliche, finanzielle, personelle und materielle Ressourcen. Dem steht

der mittelfristige Mehrwert einer möglichst hohen Messgenauigkeit bei Wirksamkeitsprüfung und Evaluation durch z.B. Controlling-Gruppen gegenüber. Fehlerhafte Erhebungs- und Analyseinstrumente führen zu falschen Daten, die wiederum zu falschen Erkenntnissen und damit zu falschen Entscheidungen führen. Der Einsatz von Unternehmensressourcen für die Validierung von Erhebungs- und Analyse-Instrumenten stellt sicher, dass im Laufe des Projektes die Controlling-Gruppe durch einen fundierten und validen Informationsgewinn in der Lage ist, die Unternehmensressourcen schonend und effizient da einzusetzen, wo sie wirklich benötigt werden. Es geht also vor allem um Effizienz.

Insbesondere der Einsatz von nicht validierten oder sogar wissenschaftlich widerlegten Instrumenten führt zur Fehlleitung wertvoller Ressourcen, die im Laufe des Projektes an anderen Stellen oft bitter benötigt werden. Sie führen zu enormer Ineffizienz der damit arbeitenden Prozesse. Vor allem kommerziell betriebene, nicht-wissenschaftliche Instrumente der Personal- und Persönlichkeitsanalyse stellen eine nicht unerhebliche Gefahr für diagnostische Laien dar. Viele auch renommierte eingesetzte Methoden haben sich bei empirischer Überprüfung als ungenau oder sogar fehlerhaft herausgestellt. Insbesondere typologische Verfahren sind daher eher aus historischen Gründen interessant, denn aus fachlichen (Kersting, 2013, S. 27).

2. Die Konstruktion des MBTI

Besonders sei in diesem Kontext auf den weit verbreiteten Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) hingewiesen (Myers, McCaulley, & Most, 1985). Der MBTI basiert auf den Theorien von Carl Gustav Jung, dessen Persönlichkeitstheorien in der Psychologie bis in die 1960er Jahre hinein kaum wahrgenommen wurden (James & Gilliland, 2014, S. 3). Es unterteilt die Teilnehmer in 16 verschiedene Persönlichkeitstypen, die sich aus einer Matrix der zugrunde gelegten Eigenschaften Introversion (I) vs. Extraversion (E), Intuition (N) vs. Sensorik (S), Denken (D) vs. Fühlen (F) sowie Wahrnehmung (W) vs. Beurteilung (B) ergeben.

Die Zuweisung der Eigenschaften sowie der Typen-Paarungen erfolgt willkürlich nach Jungs Persönlichkeitstheorie und baut auf keinerlei wissenschaftlich belegtem Konzept auf.

Tabelle 1 Beispiel für die MBTI-Typenmatrix

		Sensorik		Intuition	
		Denken	Fühlen	Denken	
Beurteilung	Intro- version	ISDB	ISFB	INFB	INDB
		ISDW	ISFW	INFW	INDW
Wahr- nehmung	Extra- version	ESDW	ESFW	ENFW	ENDW
		ESDB	ESFB	ENFB	INDB

Jungs Persönlichkeitstheorie orientiert sich stattdessen am Gegensatz von Bewusstem und Unbewusstem und entlehnt mystische Elemente diverser Religionen bis hin zum Tarot (Harris, 1996, S. 172ff):

„No other theory begins to approach the breadth and scope of Jung's when it comes to views of the spirit, spirituality, and whatever passes for each person's immortal deity. Jung ranged across such arcane religions as Mithraism and Gnosticism to Christianity, Buddhism, and Judaism to the Great Spirit of the American Indian and tarot cards“ (James & Gilliland, 2014, S. 9)

„Each individual has some combination of the foregoing with the dominant attitude represented in the conscious and the nondominant in the unconscious. Complimentary to extroversion and introversion are four functions that allow for further differentiation of personality type: thinking, feeling, sensation, and intuition“ (James & Gilliland, 2014, S. 12)

Die mystischen und transzendenten Elemente werden von Jung in scheinbar plausiblen Gegensatzpaaren gebildet. Diese Paare werden in dominierende und untergeordnete Elemente sortiert (Jung, 1971). Die Zuteilung erfolgt nach Jungs Weltbild und Meinung in willkürlicher Weise und wird schlicht als Annahme zugrunde gelegt. Ein empirischer Beleg sowohl der mystischen Grundlagen als auch der vorgenommenen Paarbildungen steht bis heute aus. Im Gegenteil, das MBTI erwies sich in empirischen Untersuchungen als nicht valide.

Ein Instrument einzusetzen, das erwiesenermaßen nicht valide ist, bedeutet, dass falsche oder sehr ungenaue Informationen als Grundlage für betriebliche Entscheidungen herangezogen werden. Das führt nicht nur zu einer Fehlleitung von betrieblichen Ressourcen, sondern auch zu einem Mangel notwendiger Ressourcen an den wirklichen Bedarfspunkten.

3. Die Faktenlage zum MBTI

Auch wenn verschiedene Autoren, die das MBTI verwenden, eine empirische Validität herbeizurechnen wollen, zeigen selbst deren Untersuchungen die mangelnde Solidität des Konstruktes:

„(...) in terms of these traditional psychometric criteria, the MBTI performed quite well, being clearly on a par with results obtained using more well-accepted personality tests. (...)“ (Bess, Harvey, & Swartz, 2003, S. 1)

„each MBTI item loaded on one latent factor – produced a confirmatory factor analysis goodness of fit index (GFI) of .88; the Sipps et al. (1985) study reported a GFI of .74 for their best-fitting (oblique) 4-factor model.“ (ebd.)

Damit belegen die Autoren mit scheinbar beeindruckenden statistischen Ergebnissen lediglich die Fehlerhaftigkeit des MBTI. Denn bei näherem Hinsehen sind die referierten Werte des GFI keine ausreichenden Werte. Die Modellgüte wird nämlich erst ab einem GFI \geq .90 als gut angesehen (Hooper, Coughlan, & Mullen, 2008, S. 54).

Ebenso betragen die referierten Faktorladungen in der Regel Werte im Bereich .40 bis .50 – lediglich einzelne Items weisen jeweils niedrigere oder höhere Werte aus. Auch diese Faktorladungen werden als eher schlechte statistische Werte angesehen. Gute Faktorladungen betragen etwa .70 aufwärts (Beavers, et al., 2013, S. 9). Die hier referierten Werte, die hauptsächlich im Bereich von .35 bis .55 liegen, sind eher schwache Faktorladungen. Diese schwachen Zusammenhangswerte und die unzureichenden Werte der Modell-Güte sind ein Beleg, dass das MBTI mangelhaft konstruiert ist.

Im Vergleich dazu liegt die Modell-Güte eines verhältnismäßig rudimentären Big-Five-Modells bei CFI=.927 bei einem Cut-Off-Wert bei .90 (Hu & Bentler, 1999; Al-Mamary & Shamsuddin, 2015, S. 15) und die Faktorladungen der Items liegen hauptsächlich im Bereich von .70 bis .80, während einzelne Ausreißer im schlechtesten Fall einen Wert von .41 ausweisen. (Wortmann, 2013, S. 279).

Das Big-Five-Inventar 2 (BFI-2) als Inventar eines renommierten Modells erreicht eine Modellgüte von CFI > .933 (Danner, et al., 2019, S. 126), während das überarbeitete NEO-Persönlichkeits-Inventar NEO-PI-R (Ostendorf & Angleitner, 2004) als eines der bekanntesten Big-Five-Modelle nach Costa & McCrae (1992) erreicht in der aktuellen Version eine Modellgüte von CFI=.998 (Juhel, Brunot, & Zapata, 2012, S. 395).

Aufmerksamen Lesern ist an dieser Stelle wahrscheinlich aufgefallen, dass in der Diskussion um die Modellgüte der referierte Index von GFI (beim MBTI) zum CFI bei Big-Five, BFI-2 und NEO-PI-R gewechselt hat. Das hängt damit zusammen, dass aufgrund der Fehleranfälligkeit des GFI von einer Verwendung abgeraten wird:

„the use of fit indices as the GFI is not recommended because the sample size and the number of variables affect them.“ (Rossier, Verardi, Massoudi, & Aluja, 2008, S. 215)

Während der CFI dagegen aufgrund seiner Robustheit empfohlen wird:

„The CFI is recommended to be taken as measure of model fit as it is less affected by sample size“ (Erum, Rafique, & Ali, 2017, S. 1107)

Fazit

Belegte Messinstrumente sind kein wissenschaftlicher Selbstzweck. Der empirische Beleg dient dazu, die Messgenauigkeit und die möglichst geringe Fehleranfälligkeit zu dokumentieren und nachzuweisen. Nicht-Valide Instrumente in der Personal- oder Organisationsdiagnostik zu verwenden, führt unweigerlich zu fehlerhaften Entscheidungen und damit zur Fehl-Leitung von wertvollen und begrenzten betrieblichen Ressourcen!

Ihr Einsatz ist vergleichbar mit dem Verwenden von ungeeichten Waagen oder Zapfsäulen. Im Falle des MBTI ist es durchaus vergleichbar mit dem Messen der Körpergröße einer Person unter Verwendung eines von Hand selbstgemalten Zollstocks. Der sieht in diesem Fall schön aus, die Messdaten wirken überzeugend, sind aber leider erwiesenermaßen falsch.

Für Aufgabengebiet des MBTI gibt es sogar frei verfügbare und nachweisbar valide Instrumente, die stattdessen eingesetzt werden sollten. Je nachdem welche Eigenschaften und Erkenntnisse erfasst werden sollen, kann sogar die Eigenkonstruktion eines psychometrischen Inventars sinnvoll sein.

Literaturverzeichnis

- Al-Mamary, Y. H., & Shamsuddin, A. (2015). The Impact of Top Management Support, Training, and Perceived Usefulness on Technology Acceptance. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, S. 11-17.
- Beavers, A. S., Lounsbury, J. W., Richards, J. K., Huck, S. W., Skolitz, G. J., & Esquivel, S. L. (2013). Practical

- Considerations for Using Exploratory Factor Analysis in Educational Research. *Practical Assessment, Research & Evaluation*. 18 (6), S. 1-13.
- Bess, T. L., Harvey, R. J., & Swartz, D. (2003). Hierarchical Confirmatory Factor Analysis of the Myers-Briggs Type Indicator. *Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology*, 1-13.
- Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Four ways five factors are basic. *Personality and individual differences*, 13 (6), 653-665.
- Danner, D., Rammstedt, B., Bluemke, M., Lechner, C., Berres, S., Knopf, T., John, O. P. (2019). Das Big Five Inventar 2: Validierung eines Persönlichkeitsinventars zur Erfassung von 5 Persönlichkeitsdomänen und 15 Facetten. *Diagnostica : Zeitschrift für psychologische Diagnostik und differentielle Psychologie*. 65 (3), S. 121-132.
- Erum, H., Rafique, H., & Ali, A. (2017). Effect of E-Marketing Adoption Strategy on Export Performance of SMEs. *International Journal of Management Excellence*. 7 (2), S. 1103-1112.
- Harris, A. S. (1996). *Living with paradox. An introduction to Jungian psychology*. Albany, NY (US): Brooks.
- Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. (2008). Structural Equation Modelling: Guidelines for Determining Model Fit. *Journal of Business Research Method*. 1., S. 53-60.
- Hu, L.-t., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance. *Structural Equation Modeling*, S. 1-55.
- James, R. K., & Gilliland, B. E. (2014). *Jungian Therapy - Theories and strategies in counseling and psychotherapy*. Memphis, TN (US): University of Memphis.
- Juhel, J., Brunot, S., & Zapata, G. (2012). Response Distortion on the NEO PI-R among Candidates Taking the Entrance Examination to the National School of Civil Aviation (ENAC-France). *Psychology*. 3 (5), S. 393-398.
- Jung, C. G. (1971). *Personality types. The portable Jung*. New York : Penguin Books.
- Kersting, M. (2013). Persönlichkeit ist keine Typfrage. *Personalmagazin*. 13., S. 26-29.
- Landes, M., & Steiner, E. (2013). *Psychologie der Wirtschaft*. Wiesbaden: Springer.
- Myers, I. B., McCaulley, M. H., & Most, R. (1985). *Manual, a guide to the development and use of the Myers-Briggs type indicator*. Palo Alto, CA (US): consulting psychologists press.
- Ostendorf, F., & Angleitner, A. (2004). *Neo-Persönlichkeitsinventar nach Costa und McCrae: Neo-PI-R; Manual*. Göttingen: Hogrefe.
- Pfister, H.-R., Jungermann, H., & Fischer, K. (2017). *Die Psychologie der Entscheidung - Eine Einführung*. Berlin: Springer.
- Rossier, J., Verardi, S., Massoudi, K., & Aluja, A. (2008). Psychometric properties of the French version of the Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire. *International Journal of Clinical and Health Psychology*. 8 (1), S. 203-217.
- Wortmann, A. (2013). *Die Rolle von Persönlichkeit bei der Inneren Kündigung im Bezug zu den Prädiktoren Psychologischer Vertrag und Sensibilität für Ungerechtigkeit*. Hamburg: Wortmann.